

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: **20 2022 100 308.4**

(22) Anmeldetag: **20.01.2022**

(47) Eintragungstag: **28.01.2022**

(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: **10.03.2022**

(51) Int Cl.: **G06Q 40/04 (2012.01)**

G06Q 30/00 (2012.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:

**Gawande, Amol, Dr., Pune, Maharashtra, IN;
Kumar, Atul, Dr., Pune, Maharashtra, IN; Patil,
Somnath, Dr., Pune 1, Maharashtra, IN; Saha,
Sonali, Dr., Pune, Maharashtra, IN; Sil, Ishita,
Durg, Chhattisgarh, IN**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:

**Hohendorf Kierdorf Patentanwälte PartGmbH,
50672 Köln, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Ein cloudbasiertes gesichertes elektronisches Handelssystem**

(57) Hauptanspruch: Ein elektronisches Handelssystem, das System umfasst:

eine auf einer Computervorrichtung installierte Benutzerschnittstelle, um einen Handelsauftrag und ein oder mehrere Auswahlkriterien zu platzieren, wobei der erste Handelsauftrag mindestens eines von einem Wertpapier, einer Menge und einem Preis umfasst, wobei das Wertpapier aus Schuldtiteln, Aktien, Derivaten und hybriden Wertpapieren ausgewählt ist;

eine zentrale Verarbeitungseinheit zur Verarbeitung des von der Benutzerschnittstelle erteilten Handelsauftrags, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit mit einer Käuferbank und einer Bank des Wertpapiers zur Verarbeitung einer gesicherten Transaktion unter Verwendung der Tokenisierungstechnik verbunden ist;

einen Cloud-Server, um ein virtuelles Portfolio der platzierten Handelsaufträge durch die Benutzerschnittstelle zu verwalten, wobei es einem Benutzer erlaubt ist, eine Vielzahl von Portfolios entsprechend seiner Anforderung zu erstellen, um eine Vielzahl von Handelsaufträgen separat zu verwalten;

ein Trainingsmodul, das mit dem Cloud-Server verbunden ist, einen neuronalen Netzwerkansatz umfasst, um ein Risikodiagramm bei der Bestimmung von Grundlagen einer Sicherheit zu zeichnen, um das Risiko zu verringern, wobei das Risikodiagramm regelmäßig auf der Grundlage der Grundlagen bestimmt wird, so dass der Benutzer über die Echtzeit-Grundlagen der Sicherheit Bescheid wissen muss; und ein Warnmodul, das mit dem Trainingsmodul verbunden ist, um ein Warnsignal an ...

100

Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Offenlegung bezieht sich auf ein gesichertes, cloudbasiertes elektronisches Handelssystem für sicheren und risikofreien Handel.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Derzeit gibt es mehrere Wertpapiermakler, die auf dem Markt für den Aktienhandel verfügbar sind. Die verfügbaren Wertpapiermakler sind jedoch komplex und nicht sehr benutzerfreundlich für einen neuen Anleger. Anleger, die in Wertpapiere wie Aktien und Anleihen investieren, dürfen ihre Portfolios nicht selbst verwalten, sondern müssen sich bei der Verwaltung und Diversifizierung ihrer Portfolios auf professionelle Anlageverwalter verlassen.

[0003] Außerdem bieten die bestehenden Wertpapiermakler keine Art von Nachrichten und Vorschlägen in Bezug auf eines der Wertpapiere an, was dazu führt, dass man viel Zeit mit dem Studium eines einzelnen Wertpapiers (d.h. einer Aktie eines Unternehmens und dergleichen) verbringt. Im Falle eines Intraday-Handels muss sich ein Anleger jedoch voll und ganz einem Wertpapier widmen, um einen Gewinn zu erzielen, was zu einem maximalen Verlust führt. In Anbetracht der vorangegangenen Diskussion wird deutlich, dass ein elektronisches Handelssystem für einen sicheren und risikofreien Handel erforderlich ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Die vorliegende Offenlegung zielt darauf ab, ein elektronisches Handelssystem für den sicheren und risikofreien Handel unter Verwendung neuronaler Netzwerktechnik bereitzustellen.

[0005] In einer Ausführungsform wird ein elektronisches Handelssystem für den sicheren und risikofreien Handel offengelegt. Das System umfasst eine Benutzerschnittstelle, die auf einem Computergerät installiert ist und es ermöglicht, einen Handelsauftrag und ein oder mehrere Auswahlkriterien zu platzieren, wobei der erste Handelsauftrag mindestens eines der folgenden Elemente umfasst: ein Wertpapier, eine Menge und einen Preis, wobei das Wertpapier aus Schuldtiteln, Aktien, Derivaten und hybriden Wertpapieren ausgewählt ist. Das System umfasst ferner eine zentrale Verarbeitungseinheit zur Verarbeitung des von der Benutzerschnittstelle erteilten Handelsauftrags, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit mit einer Käuferbank und einer Bank des Wertpapiers zur Verarbeitung einer gesicherten Transaktion unter Verwendung der Tokenisierungstechnik verbunden ist. Das System umfasst ferner einen Cloud-Server, um ein virtuelles Portfolio der

platzierten Handelsaufträge durch die Benutzerschnittstelle zu verwalten, wobei es einem Benutzer erlaubt ist, eine Vielzahl von Portfolios entsprechend seiner Anforderung zu erstellen, um eine Vielzahl von Handelsaufträgen separat zu verwalten. Das System umfasst ferner ein Trainingsmodul, das über eine Schnittstelle mit dem Cloud-Server verbunden ist und einen neuronalen Netzwerkansatz umfasst, um ein Risikodiagramm bei der Bestimmung von Fundamentaldaten eines Wertpapiers zu zeichnen, um das Risiko zu verringern, wobei das Risikodiagramm regelmäßig auf der Grundlage der Fundamentaldaten bestimmt wird, so dass der Benutzer über die Echtzeit-Fundamentaldaten des Wertpapiers informiert sein muss. Das System umfasst ferner ein Warnmodul, das mit dem Trainingsmodul verbunden ist, um ein Warnsignal an ein Benutzergerät an eine oder mehrere E-Mail-Adressen, registrierte Mobiltelefonnummern, soziale Netzwerke und dergleichen unter Verwendung eines Kommunikationsmoduls zu senden, wobei das Warnsignal einen Risikoprozentsatz und einen Vorschlag gemäß dem Risikoprozentsatz umfasst, der unter Verwendung des Risikodiagramms erzeugt wurde, wobei der Vorschlag den Kauf oder Verkauf eines oder mehrerer Wertpapiere umfasst.

[0006] In einer anderen Ausführungsform sind die Fundamentaldaten die grundlegenden qualitativen und quantitativen Daten, die zum finanziellen oder wirtschaftlichen Wohlergehen eines Unternehmens, eines Wertpapiers oder einer Währung sowie zu ihrer anschließenden finanziellen Bewertung beitragen, wobei die quantitative Analyse Mathematik und Statistik verwendet, um den Vermögenswert zu verstehen und seine Bewegungen vorherzusagen, während die qualitativen Informationen Elemente umfassen, die nicht ohne weiteres quantifiziert werden können, wie z. B. die Erfahrung des Managements.

[0007] In einer anderen Ausführungsform ist das neuronale Netz so konfiguriert, dass es den Kursverlauf des Wertpapiers vorhersagt und zeichnet, um den Benutzer über den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen zu informieren.

[0008] In einer anderen Ausführungsform wird das Alarmsignal automatisch entsprechend dem optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen unter Verwendung des neuronalen Netzwerkansatzes erzeugt.

[0009] In einer anderen Ausführungsform umfasst die Benutzerschnittstelle eine Beobachtungsliste, um eine Reihe von Informationen über ein neues Wertpapier noch vor dem Kauf des neuen Wertpapiers anzuzeigen, wobei der Benutzer einen Risikoprozentsatz der neuen Wertpapiere, die in der

Beobachtungsliste verfügbar sind, beobachten darf, wobei die Reihe von Informationen aus dem aktuellen Marktpreis, der Kursgrafik und den Fundamentaldaten des neuen Wertpapiers für einen schnellen Überblick über das Wertpapier ausgewählt werden.

[0010] In einer anderen Ausführungsform umfasst die Benutzerschnittstelle einen Nachrichten-Feed-Bereich, um die Nachrichten des gekauften Wertpapiers und der in der Beobachtungsliste verfügbaren Wertpapiere anzuzeigen, wobei das Alarmsignal durch die Nachrichten der Wertpapiere beeinflusst wird.

[0011] In einer anderen Ausführungsform umfasst das System eine Briefftasche, die mit der Benutzerschnittstelle für den Kauf/Verkauf eines oder mehrerer Wertpapiere verbunden ist, wobei die Briefftasche einen Margenhandelsbetrag umfasst, der dem Benutzer entsprechend einem CIBIL-Score des Benutzers für den Kauf/Verkauf des Wertpapiers zugeteilt wird.

[0012] Ziel der vorliegenden Offenlegung ist es, den Benutzer über die Wertpapiere zu informieren, damit er die Wertpapiere zu einem optimalen Zeitpunkt kaufen/verkaufen kann.

[0013] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Offenlegung ist die Erstellung eines Risikodiagramms bei der Ermittlung der Fundamentaldaten eines Wertpapiers, um das Risiko zu verringern.

[0014] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein schnelles und kostengünstiges elektronisches Handelssystem für den sicheren und risikofreien Handel bereitzustellen.

[0015] Zur weiteren Verdeutlichung der Vorteile und Merkmale der vorliegenden Offenbarung wird eine genauere Beschreibung der Erfindung durch Bezugnahme auf bestimmte Ausführungsformen gegeben, die in den beigefügten Figuren dargestellt sind. Es wird davon ausgegangen, dass diese Figuren nur typische Ausführungsformen der Erfindung darstellen und daher nicht als Einschränkung des Umfangs der Erfindung zu betrachten sind. Die Erfindung wird mit zusätzlicher Spezifität und Detail mit den beigefügten Figuren beschrieben und erläutert werden.

Figurenliste

[0016] Diese und andere Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Offenbarung werden besser verstanden, wenn die folgende detaillierte Beschreibung unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren gelesen wird, in denen gleiche Zeichen gleiche Teile in den Figuren darstellen, wobei:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines elektronischen Handelssystems für den sicheren und risiko-

freien Handel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenlegung zeigt; und

Fig. 2 die Architektur eines elektronischen Handelssystems für sicheren und risikofreien Handel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenlegung zeigt.

[0017] Der Fachmann wird verstehen, dass die Elemente in den Figuren der Einfachheit halber dargestellt sind und nicht unbedingt maßstabsgetreu gezeichnet wurden. Die Flussdiagramme veranschaulichen beispielsweise das Verfahren anhand der wichtigsten Schritte, um das Verständnis der Aspekte der vorliegenden Offenbarung zu verbessern. Darüber hinaus kann es sein, dass eine oder mehrere Komponenten der Vorrichtung in den Figuren durch herkömmliche Symbole dargestellt sind und dass die Figuren nur die spezifischen Details zeigen, die für das Verständnis der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung relevant sind, um die Figuren nicht mit Details zu überfrachten, die für Fachleute, die mit der vorliegenden Beschreibung vertraut sind, leicht erkennbar sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0018] Um das Verständnis der Erfindung zu fördern, wird nun auf die in den Figuren dargestellte Ausführungsform Bezug genommen und diese mit bestimmten Worten beschrieben. Es versteht sich jedoch von selbst, dass damit keine Einschränkung des Umfangs der Erfindung beabsichtigt ist, wobei solche Änderungen und weitere Modifikationen des dargestellten Systems und solche weiteren Anwendungen der darin dargestellten Grundsätze der Erfindung in Betracht gezogen werden, wie sie einem Fachmann auf dem Gebiet der Erfindung normalerweise einfallen würden.

[0019] Der Fachmann wird verstehen, dass die vorstehende allgemeine Beschreibung und die folgende detaillierte Beschreibung beispielhaft und erläuternd für die Erfindung sind und diese nicht einschränken sollen.

[0020] Wenn in dieser Beschreibung von „einem Aspekt“, „einem anderen Aspekt“ oder ähnlichem die Rede ist, bedeutet dies, dass ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Struktur oder eine bestimmte Eigenschaft, die im Zusammenhang mit der Ausführungsform beschrieben wird, in mindestens einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung enthalten ist. Daher können sich die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“, „in einer anderen Ausführungsform“ und ähnliche Ausdrücke in dieser Beschreibung alle auf dieselbe Ausführungsform beziehen, müssen es aber nicht.

[0021] Die Ausdrücke „umfasst“, „enthaltend“ oder andere Variationen davon sollen eine nicht aus-

schließliche Einbeziehung abdecken, so dass ein Verfahren oder eine Methode, die eine Liste von Schritten umfasst, nicht nur diese Schritte umfasst, sondern auch andere Schritte enthalten kann, die nicht ausdrücklich aufgeführt sind oder zu einem solchen Verfahren oder einer solchen Methode gehören. Ebenso schließen eine oder mehrere Vorrichtungen oder Teilsysteme oder Elemente oder Strukturen oder Komponenten, die mit „umfasst...a“ eingeleitet werden, nicht ohne weitere Einschränkungen die Existenz anderer Vorrichtungen oder anderer Teilsysteme oder anderer Elemente oder anderer Strukturen oder anderer Komponenten oder zusätzlicher Vorrichtungen oder zusätzlicher Teilsysteme oder zusätzlicher Elemente oder zusätzlicher Strukturen oder zusätzlicher Komponenten aus.

[0022] Sofern nicht anders definiert, haben alle hierin verwendeten technischen und wissenschaftlichen Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie von einem Fachmann auf dem Gebiet, zu dem diese Erfindung gehört, allgemein verstanden wird. Das System, die Methoden und die Beispiele, die hier angegeben werden, dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht als Einschränkung gedacht.

[0023] Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren im Detail beschrieben.

[0024] In **Fig. 1** ist ein Blockdiagramm eines elektronischen Handelssystems für den sicheren und risikofreien Handel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dargestellt. Das System 100 umfasst eine Benutzerschnittstelle 104, die auf einem Computergerät 102 installiert ist und es ermöglicht, einen Handelsauftrag und ein oder mehrere Auswahlkriterien zu platzieren, wobei der erste Handelsauftrag mindestens eines der folgenden Elemente umfasst: ein Wertpapier, eine Menge und einen Preis, wobei das Wertpapier aus Schuldtiteln, Aktien, Derivaten und hybriden Wertpapieren ausgewählt ist.

[0025] In einer Ausführungsform ist eine zentrale Verarbeitungseinheit 106 mit der Benutzerschnittstelle 104 verbunden, um den von der Benutzerschnittstelle 104 erteilten Handelsauftrag zu verarbeiten, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit 106 mit einer Käuferbank und einer Bank des Wertpapiers verbunden ist, um eine gesicherte Transaktion unter Verwendung der Tokenisierungstechnik zu verarbeiten.

[0026] In einer Ausführungsform ist ein Cloud-Server 108 mit der zentralen Verarbeitungseinheit 106 verbunden, um ein virtuelles Portfolio der erteilten Handelsaufträge über die Benutzerschnittstelle 104 zu verwalten, wobei ein Benutzer eine Vielzahl von Portfolios entsprechend seinen Anforderungen

erstellen kann, um eine Vielzahl von Handelsaufträgen separat zu verwalten.

[0027] In einer Ausführungsform umfasst ein Trainingsmodul 110, das mit dem Cloud-Server 108 verbunden ist, einen neuronalen Netzwerkansatz, um ein Risikodiagramm bei der Bestimmung der Grundlagen einer Sicherheit zu zeichnen, um das Risiko zu verringern, wobei das Risikodiagramm regelmäßig auf der Grundlage der Grundlagen bestimmt wird, so dass der Benutzer über die Echtzeit-Grundlagen der Sicherheit informiert sein muss.

[0028] In einer Ausführungsform ist ein Warnmodul 112 mit dem Trainingsmodul 110 verbunden, um ein Warnsignal an ein Benutzergerät 204 an eine oder mehrere E-Mail-Adressen, registrierte Mobiltelefonnummern, soziale Netzwerke und dergleichen zu senden, wobei das Warnsignal einen Risikoprozentsatz und einen Vorschlag entsprechend dem Risikoprozentsatz umfasst, der unter Verwendung des Risikodiagramms erzeugt wird, wobei der Vorschlag den Kauf oder Verkauf eines oder mehrerer Wertpapiere umfasst.

[0029] In einer anderen Ausführungsform sind die Fundamentaldaten die grundlegenden qualitativen und quantitativen Daten, die zum finanziellen oder wirtschaftlichen Wohlergehen eines Unternehmens, eines Wertpapiers oder einer Währung sowie zu ihrer anschließenden finanziellen Bewertung beitragen, wobei die quantitative Analyse Mathematik und Statistik verwendet, um den Vermögenswert zu verstehen und seine Bewegungen vorherzusagen, während die qualitativen Informationen Elemente umfassen, die nicht ohne weiteres quantifiziert werden können, wie z. B. die Erfahrung des Managements.

[0030] In einer anderen Ausführungsform ist das neuronale Netz so konfiguriert, dass es den Kursverlauf des Wertpapiers vorhersagt und zeichnet, um den Benutzer über den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen zu informieren.

[0031] In einer anderen Ausführungsform wird das Alarmsignal automatisch entsprechend dem optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen unter Verwendung des neuronalen Netzwerkansatzes erzeugt.

[0032] In einer anderen Ausführungsform umfasst die Benutzerschnittstelle 104 eine Beobachtungsliste, um eine Reihe von Informationen bezüglich eines neuen Wertpapiers noch vor dem Kauf des neuen Wertpapiers anzuzeigen, wobei der Benutzer einen Risikoprozentsatz der in der Beobachtungsliste verfügbaren neuen Wertpapiere beobachten darf, wobei die Reihe von Informationen aus dem

aktuellen Marktpreis, dem Preisdiagramm und den Fundamentaldaten des neuen Wertpapiers für einen schnellen Überblick über das Wertpapier ausgewählt werden.

[0033] In einer anderen Ausführungsform umfasst die Benutzerschnittstelle 104 einen News-Feed-Bereich, um die Nachrichten des gekauften Wertpapiers und der in der Watchlist verfügbaren Wertpapiere anzuzeigen, wobei das Alarmsignal durch die Nachrichten der Wertpapiere beeinflusst wird.

[0034] Fig. 2 veranschaulicht die Architektur eines elektronischen Handelssystems für den sicheren und risikofreien Handel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenlegung. Die Benutzerschnittstelle 104 ist so konfiguriert, dass sie einen Handelsauftrag und ein oder mehrere Auswahlkriterien platziert, wobei der erste Handelsauftrag mindestens eines der folgenden Elemente enthält: ein Wertpapier, eine Menge und einen Preis über eine Vielzahl von Abfragebereichen. Die Benutzerschnittstelle 104 ist in einem Computergerät 102 installiert, das aus einer Gruppe von Smartphones, Laptops, Tablets und dergleichen ausgewählt ist.

[0035] In einer Ausführungsform wird die Benutzerschnittstelle 104 unter Verwendung eines zugeteilten Benutzernamens und Passworts angemeldet. Der Benutzername und das Passwort werden nach erfolgreicher Registrierung der Benutzerschnittstelle 104 beim Eingeben des persönlichen Berechtigungsnachweises des Benutzers zugewiesen.

[0036] In einer Ausführungsform ist die zentrale Verarbeitungseinheit 106 mit einer Käuferbank und einer Bank des Wertpapiers verbunden, um eine gesicherte Transaktion unter Verwendung der Tokenisierungstechnik abzuwickeln, wobei für jede Handelstransaktion ein Token erzeugt wird, das verschlüsselt ist, und ein Einmalpasswort für die Ausführung der Handelstransaktion erzeugt wird.

[0037] In einer Ausführungsform ist der Cloud-Server 108 über ein Kommunikationsmodul 202 mit der zentralen Verarbeitungseinheit 106 verbunden, wobei der Cloud-Server 108 eine Datenbank 208 umfasst, um ein virtuelles Portfolio der von der Benutzeroberfläche 104 erteilten Handelsaufträge zu verwalten. Die erstellten Portfolios werden ebenfalls in der Datenbank 208 des Cloud-Servers 108 gespeichert.

[0038] In einer Ausführungsform verfügt das Trainingsmodul 110 über ein trainiertes neuronales Netzwerk, das bei der Ermittlung der Fundamentaldaten eines Wertpapiers ein Risikochart erstellt, um das Risiko zu verringern. Das neuronale Netz wird bei jedem Handel kontinuierlich trainiert.

[0039] In einer Ausführungsform sendet das Warnmodul 112 das Warnsignal über ein Kommunikationsmodul 202 an die E-Mail-Adresse, die registrierte Handynummer, soziale Netzwerke usw., damit der Benutzer über die Echtzeit-Grundlagen der Wertpapiere informiert wird.

[0040] In einer Ausführungsform kann die Benutzerschnittstelle 104 mit einer virtuellen Unterstützung konfiguriert werden, um den Handel per Sprachbefehl auszuführen. Die virtuelle Assistenz kann so konfiguriert sein, dass sie den Alarm ausliest, um den Benutzer zu warnen.

[0041] In einer anderen Ausführungsform ist eine Brieftasche 206 mit der Benutzerschnittstelle 104 für den Kauf/Verkauf von einem oder mehreren Wertpapieren verbunden, wobei die Brieftasche 206 einen Margenhandelsbetrag umfasst, der dem Benutzer entsprechend einem CIBIL-Score des Benutzers für den Kauf/Verkauf des Wertpapiers zugeteilt wird. Darüber hinaus kann der Benutzer Geld in die Brieftasche 206 einzahlen, um eine problemlose Handelstransaktion zu ermöglichen.

[0042] Die in dieser Spezifikation beschriebenen Funktionseinheiten sind als Geräte bezeichnet worden. Zu den funktionalen Einheiten gehören die Benutzerschnittstelle 104, das Trainingsmodul 110 und das Alarmmodul 112. Ein Gerät kann in programmierbaren Hardware-Geräten wie Prozessoren, digitalen Signalprozessoren, zentralen Verarbeitungseinheiten 106, feldprogrammierbaren Gate-Arrays, programmierbaren Logik-Arrays, programmierbaren Logikgeräten, Cloud-Verarbeitungssystemen oder ähnlichem implementiert sein. Die Geräte können auch in Software zur Ausführung durch verschiedene Arten von Prozessoren implementiert werden. Ein identifiziertes Gerät kann einen ausführbaren Code enthalten und kann beispielsweise einen oder mehrere physische oder logische Blöcke von Computeranweisungen umfassen, die beispielsweise als Objekt, Prozedur, Funktion oder anderes Konstrukt organisiert sein können. Die ausführbare Datei eines identifizierten Geräts muss jedoch nicht physisch an einem Ort liegen, sondern kann aus verschiedenen, an unterschiedlichen Orten gespeicherten Anweisungen bestehen, die, wenn sie logisch zusammengefügt werden, das Gerät bilden und den angegebenen Zweck des Geräts erfüllen.

[0043] Der ausführbare Code eines Geräts oder Moduls kann ein einzelner Befehl oder viele Befehle sein und kann sogar über mehrere verschiedene Codesegmente, verschiedene Anwendungen und mehrere Speichergeräte verteilt sein. In ähnlicher Weise können Betriebsdaten innerhalb des Geräts identifiziert und dargestellt werden, und sie können in jeder geeigneten Form vorliegen und in jeder geeigneten Art von Datenstruktur organisiert sein.

Die Betriebsdaten können als ein einziger Datensatz gesammelt werden oder über verschiedene Orte, einschließlich verschiedener Speichergeräte, verteilt sein und können zumindest teilweise als elektronische Signale in einem System oder Netzwerk vorliegen.

[0044] Gemäß den beispielhaften Ausführungsformen können die offengelegten Computerprogramme oder -module auf viele beispielhafte Arten ausgeführt werden, beispielsweise als Anwendung, die im Speicher eines Geräts resident ist, oder als gehostete Anwendung, die auf einem Server ausgeführt wird und mit der Geräteanwendung oder dem Browser über eine Reihe von Standardprotokollen wie TCP/IP, HTTP, XML, SOAP, REST, JSON und anderen ausreichenden Protokollen kommuniziert. Die offengelegten Computerprogramme können in beispielhaften Programmiersprachen geschrieben werden, die vom Speicher auf dem Gerät oder von einem gehosteten Server ausgeführt werden, wie BASIC, COBOL, C, C++, Java, Pascal oder Skriptsprachen wie JavaScript, Python, Ruby, PHP, Perl oder andere ausreichende Programmiersprachen.

[0045] Einige der offengelegten Ausführungsformen umfassen oder beinhalten die Datenübertragung über ein Netzwerk, z. B. die Übermittlung verschiedener Eingaben oder Dateien über das Netzwerk. Das Netzwerk kann beispielsweise das Internet, Wide Area Networks (WANs), Local Area Networks (LANs), analoge oder digitale drahtgebundene und drahtlose Telefonnetzwerke (z. B. PSTN, Integrated Services Digital Network (ISDN), ein zelluläres Netzwerk und Digital Subscriber Line (xDSL)), Radio, Fernsehen, Kabel, Satellit und/oder andere Übertragungs- oder Tunnelmechanismen zur Übertragung von Daten umfassen. Das Netz kann mehrere Netze oder Teilnetze umfassen, von denen jedes z. B. einen drahtgebundenen oder drahtlosen Datenpfad enthalten kann. Das Netz kann ein leitungsvermittelltes Sprachnetz, ein paketvermittelltes Datenetz oder ein beliebiges anderes Netz für die Übertragung elektronischer Kommunikation umfassen. Das Netzwerk kann beispielsweise Netzwerke umfassen, die auf dem Internet-Protokoll (IP) oder dem asynchronen Übertragungsmodus (ATM) basieren, und es kann Sprache unterstützen, indem es z. B. VoIP, Voice-over-ATM oder andere vergleichbare Protokolle für die Sprachdatenkommunikation verwendet. In einer Implementierung umfasst das Netzwerk ein zelluläres Telefonnetz, das so konfiguriert ist, dass es den Austausch von Text- oder SMS-Nachrichten ermöglicht.

[0046] Beispiele für ein Netzwerk sind unter anderem ein Personal Area Network (PAN), ein Storage Area Network (SAN), ein Home Area Network (HAN), ein Campus Area Network (CAN), ein Local Area Network (LAN), ein Wide Area Network (WAN), ein

Metropolitan Area Network (MAN), ein Virtual Private Network (VPN), ein Enterprise Private Network (EPN), das Internet, ein Global Area Network (GAN) und so weiter.

[0047] Die Figuren und die vorangehende Beschreibung geben Beispiele für Ausführungsformen. Der Fachmann wird verstehen, dass eines oder mehrere der beschriebenen Elemente durchaus zu einem einzigen Funktionselement kombiniert werden können. Alternativ dazu können bestimmte Elemente in mehrere Funktionselemente aufgeteilt werden. Elemente aus einer Ausführungsform können einer anderen Ausführungsform hinzugefügt werden. Die Reihenfolge der hier beschriebenen Prozesse kann beispielsweise geändert werden und ist nicht auf die hier beschriebene Weise beschränkt. Darüber hinaus müssen die Handlungen eines Flussdiagramms nicht in der dargestellten Reihenfolge ausgeführt werden; auch müssen nicht unbedingt alle Handlungen durchgeführt werden. Auch können die Handlungen, die nicht von anderen Handlungen abhängig sind, parallel zu den anderen Handlungen ausgeführt werden. Der Umfang der Ausführungsformen ist durch diese spezifischen Beispiele keineswegs begrenzt. Zahlreiche Variationen sind möglich, unabhängig davon, ob sie in der Beschreibung explizit aufgeführt sind oder nicht, wie z. B. Unterschiede in der Struktur, den Abmessungen und der Verwendung von Materialien. Der Umfang der Ausführungsformen ist mindestens so groß wie in den folgenden Ansprüchen angegeben.

[0048] Vorteile, andere Vorzüge und Problemlösungen wurden oben im Hinblick auf bestimmte Ausführungsformen beschrieben. Die Vorteile, Vorzüge, Problemlösungen und Komponenten, die dazu führen können, dass ein Vorteil, ein Nutzen oder eine Lösung auftritt oder ausgeprägter wird, sind jedoch nicht als kritisches, erforderliches oder wesentliches Merkmal oder Komponente eines oder aller Ansprüche zu verstehen.

Bezugszeichenliste

100	Ein elektronisches Handelssystem für sicheren und risikofreien Handel
102	Eine Rechenanlage
104	Eine Benutzerschnittstelle
106	Eine zentrale Verarbeitungseinheit
108	Ein Cloud-Server
110	Ein Schulungsmodul
112	Ein Alarmierungsmodul
202	Ein Kommunikationsmodul
204	Ein Benutzergerät
206	Eine Brieftasche

208 Eine Datenbank

Schutzansprüche

1. Ein elektronisches Handelssystem, das System umfasst:

eine auf einer Computervorrichtung installierte Benutzerschnittstelle, um einen Handelsauftrag und ein oder mehrere Auswahlkriterien zu platzieren, wobei der erste Handelsauftrag mindestens eines von einem Wertpapier, einer Menge und einem Preis umfasst, wobei das Wertpapier aus Schuldtiteln, Aktien, Derivaten und hybriden Wertpapieren ausgewählt ist;

eine zentrale Verarbeitungseinheit zur Verarbeitung des von der Benutzerschnittstelle erteilten Handelsauftrags, wobei die zentrale Verarbeitungseinheit mit einer Käuferbank und einer Bank des Wertpapiers zur Verarbeitung einer gesicherten Transaktion unter Verwendung der Tokenisierungstechnik verbunden ist;

einen Cloud-Server, um ein virtuelles Portfolio der platzierten Handelsaufträge durch die Benutzerschnittstelle zu verwalten, wobei es einem Benutzer erlaubt ist, eine Vielzahl von Portfolios entsprechend seiner Anforderung zu erstellen, um eine Vielzahl von Handelsaufträgen separat zu verwalten;

ein Trainingsmodul, das mit dem Cloud-Server verbunden ist, einen neuronalen Netzwerkansatz umfasst, um ein Risikodiagramm bei der Bestimmung von Grundlagen einer Sicherheit zu zeichnen, um das Risiko zu verringern, wobei das Risikodiagramm regelmäßig auf der Grundlage der Grundlagen bestimmt wird, so dass der Benutzer über die Echtzeit-Grundlagen der Sicherheit Bescheid wissen muss; und ein Warnmodul, das mit dem Trainingsmodul verbunden ist, um ein Warnsignal an ein Benutzergerät an eine oder mehrere der E-Mail-Adressen, registrierten Mobiltelefonnummern, sozialen Netzwerkseiten und dergleichen unter Verwendung eines Kommunikationsmoduls zu senden, wobei das Warnsignal einen Risikoprozentsatz und einen Vorschlag gemäß dem Risikoprozentsatz umfasst, der unter Verwendung des Risikodiagramms erzeugt wird, wobei der Vorschlag den Kauf oder Verkauf eines oder mehrerer Wertpapiere umfasst.

2. System nach Anspruch 1, wobei die Grundlagen die grundlegenden qualitativen und quantitativen Daten sind, die zum finanziellen oder wirtschaftlichen Wohlergehen eines Unternehmens, eines Wertpapiers oder einer Währung sowie zu ihrer anschließenden finanziellen Bewertung beitragen, wobei die quantitative Analyse Mathematik und Statistik verwendet, um den Vermögenswert zu verstehen und seine Bewegungen vorherzusagen, während die qualitativen Informationen Elemente umfassen, die nicht ohne weiteres quantifiziert werden können, wie z. B. die Erfahrung des Managements.

3. System nach Anspruch 1, wobei der Ansatz des neuronalen Netzes so konfiguriert ist, dass er die Kurve des Wertpapiers im Verhältnis zur Zeit vorhersagt und zeichnet, um den Benutzer über den möglichen optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen zu informieren.

4. System nach Anspruch 1, wobei das Alarmsignal automatisch entsprechend dem optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sowohl für Intraday- als auch für Lieferoptionen unter Verwendung des neuronalen Netzwerkansatzes erzeugt wird.

5. System nach Anspruch 1, wobei die Benutzerschnittstelle eine Beobachtungsliste umfasst, um einen Satz von Informationen in Bezug auf ein frisches Wertpapier noch vor dem Kauf des frischen Wertpapiers zu betrachten, wobei der Benutzer einen Risikoprozentsatz der frischen Wertpapiere, die in der Beobachtungsliste verfügbar sind, beobachten darf, wobei der Satz von Informationen aus dem aktuellen Marktpreis, dem Preisdiagramm und den Fundamentaldaten des frischen Wertpapiers für einen schnellen Überblick über das Wertpapier ausgewählt wird.

6. System nach Anspruch 1, wobei die Benutzerschnittstelle einen Nachrichten-Feed-Bereich umfasst, um die Nachrichten des gekauften Wertpapiers und der in der Beobachtungsliste verfügbaren Wertpapiere anzuzeigen, wobei das Alarmsignal durch die Nachrichten der Wertpapiere beeinflusst wird.

7. System nach Anspruch 1, wobei das System eine mit der Benutzerschnittstelle verbundene Brieftasche für den Kauf/Verkauf von einem oder mehreren Wertpapieren umfasst, wobei die Brieftasche einen Margin-Handelsbetrag umfasst, der dem Benutzer entsprechend einem CIBIL-Score des Benutzers für den Kauf/Verkauf des Wertpapiers zugeteilt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

Figur1

Figur2